

“TADBIRKORLIK” VA “HUNARMADCHILIK” TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI-MOHİYATI

Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662606>

O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, hunarmandchilik an‘analarini tiklash va mahalliy iqtisodiy imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mahalla institutining ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi roli oshib borar ekan, mahallalarda tadbirkorlik va hunarmandchilikni rivojlantirishni samarali boshqarish, bu sohalarda infratuzilmaviy va tashkiliy takomillashtirishni ta‘minlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi globallashuv va bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy o‘shish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda “tadbirkorlik” va “hunarmandchilik” tushunchalari muhim metodologik va amaliy ahamiyat kasb etadi. Har ikki faoliyat turi ham iqtisodiyotning real sektori, bandlikni ta‘minlash, aholi daromadlarini oshirish va jamiyatda innovatsion muhitni shakllantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada mazkur tushunchalarning iqtisodiy mazmun-mohiyati, ularning o‘zaro farqlari va o‘xshash jihatlari, tarixiy taraqqiyot yo‘li hamda zamonaviy iqtisodiy tizimdagi o‘rni nazariy va empirik yondashuvlar asosida tahlil qilinadi.

Mahallalarda tadbirkorlik va hunarmandchilikni rivojlantirish zamonaviy iqtisodiyotni barqarorlashtirish, aholi bandligini ta‘minlash va ijtimoiy farovonlikni oshirishning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Tadbirkorlik – bu iqtisodiy resurslarni samarali boshqarish, yangilik yaratish va o‘zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish jarayonidir. Hunarmandchilik esa, milliy an‘analarni saqlab qolish bilan birga, lokal darajadagi iqtisodiy faollikni kuchaytiruvchi omil bo‘lib xizmat qiladi. Mahalliy boshqaruv organlari, fuqarolik jamiyati institutlari va iqtisodiy siyosat yurituvchi tashkilotlar o‘rtasidagi tizimli hamkorlik ushbu yo‘nalishdagi muvaffaqiyatning garovidir.

Tadbirkorlik sub‘ektlari o‘zlarining biznes rejalarini amalga oshirish va to‘lov qobiliyatini ta‘minlash uchun etarli moliyaviy resurslarga ega bo‘lgan holda moliyaviy barqarorligini ta‘minlashlari hamda tadbirkorlik sub‘ektlari o‘z faoliyati bilan bog‘liq moliyaviy xatarlarni tahlil qilishlari va nazorat qilishlari shuningdek, ularni boshqarish strategiyasini ishlab chiqishlari lozim.

Eng avvalo, tadbirkorlik tushunchasi iqtisodiy adabiyotda ko‘p qirrali yondashuvlar orqali talqin qilinadi. Klasik iqtisodiy nazariyalarda A. Smit va D. Rikardolar tomonidan tadbirkor ishlab chiqarish omillarini (yer, mehnat, kapital) birlashtiruvchi vositachi sifatida qaralgan bo‘lsa, J.B. Say uni ishlab chiqarishni tashkil etuvchi, innovatsiyalar kirituvchi, tavakkalchilik asosida faoliyat yurituvchi shaxs sifatida izohlagan. J. Shumpeter esa tadbirkorni “yaratuvchi halokat” g‘oyasi bilan bog‘lab, uni mavjud iqtisodiy tizimda yangilik joriy qiluvchi, bozordagi raqobatni kuchaytiruvchi va iqtisodiy muvozanatni yangidan vujudga keltiruvchi kuch deb baholaydi. Xalqaro amaliyotda esa tadbirkorlik keng ma‘noda mustaqil qaror qabul qilish, o‘z resurslariga tayanish, foyda olish uchun tavakkal qilish va innovatsiyalarni iqtisodiy muomalaga kiritishni o‘z ichiga oladi.

Hunarmandchilik esa, o'z navbatida, an'anaviy iqtisodiy faoliyat shakli bo'lib, qadimdan jamiyatda alohida o'rin egallab kelgan. U ayniqsa, O'rta Osiyo xalqlarining madaniy, mehnat va iqtisodiy hayotida chuqur ildiz otgan. Hunarmandchilik deganda, odatda, kishilarning o'z qo'li bilan, kichik hajmda, an'anaviy usullar asosida mehnat mahsulotlarini yaratish faoliyati tushuniladi. Hunarmandlar asosan bitta yoki bir nechta kasbni puxta egallab, o'z mahsulotlarini iste'molchilarga bevosita yetkazib berishgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, hunarmandchilik faoliyati qadimgi shaharlarda mahallalar kesimida, usta-shogird an'analari asosida rivojlangan bo'lib, bu tizim iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikning asosi bo'lgan.

Zamonaviy sharoitda esa, tadbirkorlik va hunarmandchilik o'zaro integratsiyalashmoqda. Chunki hunarmandchilikda ilgari faqat oila doirasida yoki kichik ustaxonalarda amalga oshirilgan ishlar hozirda tadbirkorlik faoliyatiga aylantirilib, brendlash, raqamlashtirish, elektron savdo va eksport faoliyatlari bilan boyitilmoqda. Bu jarayon "hunarmandchilik asosidagi tadbirkorlik" tushunchasini iqtisodiyotga olib kirdi.

Tadbirkorlik sub'ektlari moliyaviy resurslardan samarali foydalanish orqali investitsiyalardan maksimal foyda olish va rentabelligini oshirish uchun moliyaviy resurslaridan samarali foydalanishga intilishlari hamda tadbirkorlik sub'ektlari firibgarlik, korrupsiya va boshqa salbiy amaliyotlardan qochib, moliyaviy faoliyatida yuqori axloqiy me'yorlarga rioya qilishlari kabi tamoyillari mavjud.

Shunday qilib, tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini iqtisodiy rivojlanish modellarini shakllantirish metodologiyasi asosida belgilangan tartibga solish uchun nazariy yondashuvlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'nalishini topishga qo'yiladigan talablarni va butun rivojlanish darajasiga qarab davlat tomonidan tartibga solish va iqtisodiyotning o'z-o'zini boshqarish munosabatin aniqlashni tartibga solishning eng muhim normativ tamoyillarini tanlash uchun sharoit yaratadi. Uning asosida evolyutsion, davlatchilik, demokratlashtirish, o'zini o'zi boshqarish va davlatni tartibga solish, ijtimoiy motivatsiyaning klassik tamoyillari asoslangan.

Nazariy tadqiqotlar asosida "biznes" so'zining mazmuni mohiyati ochibberildi, unga ko'ra bu so'z inglizcha so'zdan olingan bo'lib, u tadbirkorlik faoliyati yoki boshqacha so'z bilan aytganda kishilarni foyda olishga qaratilgan faoliyatidir. Tadbirkorlik – (ingl. yenterprise) shaxsiy daromad, foyda olishga qaratilgan fuqarolarning mustaqil faoliyati. Bu faoliyat o'z nomidan, o'z mulkiy mas'uliyati va yuridik shaxsning yuridik mas'uliyati evaziga amalga oshiriladi. Kichik va o'rta biznes — mustaqil mulk egaligiga, xo'jalik faoliyatini mustaqil tashkil etishga asoslangan va o'z tarmog'ida hukmron mavqe tutmaydigan biznesdir.

Xulosa qilib aytganda, mahallalarda tadbirkorlik va hunarmandchilikni rivojlantirish – bu faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy va madaniy omillarni uyg'unlashtirgan murakkab boshqaruv jarayonidir. Uning muvaffaqiyati ilmiy asoslangan yondashuvlar, lokal ehtiyojlarni chuqur tahlil qilish va boshqaruv mexanizmlarini doimiy takomillashtirishga bog'liqdir.

Xulosa qilganda, "tadbirkorlik" va "hunarmandchilik" tushunchalarining iqtisodiy mazmuni chuqur tarixiy, madaniy va ijtimoiy ildizlarga ega bo'lib, ularning zamonaviy talqini integratsiyalashgan va innovatsion yondashuvlarni talab etadi. Mazkur sohalarni chuqur o'rganish, ilmiy asoslangan strategiyalar ishlab chiqish va ularni davlat siyosatida ustuvor yo'nalish sifatida belgilash orqali barqaror iqtisodiy o'sish, fuqarolik jamiyatining kuchayishi va milliy madaniyatning tiklanishiga xizmat qilinadi.

References:

**Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Yo. Menejment. Darslik. –T.: 2003. -37 b.;
2. G'ulomov S.S. Tadbirkorlik va kichik biznes. –T.: 2002. -256 b.;
3. Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.: iqt.fan.dok...diss. -T. O'zBMA. 2017. – 274 b.;
4. Alimatova D.S. Mintaqalarda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish.: i.f.d. diss. avtoref. -T.: TMI. 2018. – 77 b.;
5. Ibragimova M.M. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini tarkibiy o'zgarishlar asosida samaradorligini oshirish. i.f.b.f.d. diss. avtoref.-T.TDIU. 2018. – 54 b.;
6. Cantillon, R. (1755). Essai sur la Nature du Commerce en Général.
7. Say, J.-B. (1803). Traité d'économie politique.
8. Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development
9. Drucker, P. F. (1985). Innovation and Entrepreneurship (va 1960-yillardagi ishlar)